

निराला कथा-साहित्य में स्त्री

डॉ. रविन्द्र कुमार सिंह

पूर्व शोधार्थी, हिन्दी विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

Corresponding Author- डॉ. रविन्द्र कुमार सिंह

सारांश:

निराला ने स्त्री की यथार्थ स्थिति का बहुत संवेदनात्मक धरातल पर चित्रण किया है। वेश्या समस्या, विधवा समस्या, पुरुष प्रताड़ना आदि नारी की समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है। नारी के अधिकारों और उसके स्वतन्त्र अस्तित्व की उपेक्षा करके उसे मात्र वस्तु समझने को लेखक ने चुनौती दी है। निराला ने नारी की इस दशा के लिए सामन्तवादी शक्तियों को उत्तरदायी माना तथा उनकी समाप्ति को स्त्री समस्या का समाधान माना।

'अप्सरा' उपन्यास में निराला ने वेश्या समस्या का यथार्थपरक चित्रण करके समाधान के साथ प्रस्तुत किया है। वेश्या को हमारे समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। वह जीवन के सर्वाधिक नैसर्गिक कार्य प्रेम से वंचित है। सर्वेश्वरी अपनी पुत्री कनक को सिखाती है, "किसी को प्यार मत करना। हमारे लिए प्यार करना आत्मा की कमजोरी है, यह हमारा धर्म नहीं।" ऐसी विवशता शायद इस सृष्टि में जानवरों को भी नहीं है जो वेश्या को है। ऐसी अवस्था में लेखक समाज के सफेदपोश नियामकों पर कड़े प्रहार करके कनक के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। कनक जब कुँवर साहब के बंगले पर पहुंचती है तब वहां पर मेहमानों में समाज के अनेक गणमान्य लोगों को देखकर सोचती है, "मुझमें और इनमें कितना फर्क है। ये मालिक हैं और मैं इनके इशारों पर नाचने वाली। और, यह फर्क केवल इस सीमा तक है। चरित्र में ये किसी भी तवायफ से श्रेष्ठ नहीं। पर फिर भी समाज इनका, इसलिए ये अपराधी नहीं, नीचता से ओत-प्रोत ऐसी वृत्तियां लिए हुए भी ये समाज के प्रतिष्ठित, सम्मान्य, विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य हैं। और मैं?" इस घटना के माध्यम से निराला यह दिखाना चाहते हैं कि समाज जिस वेश्या को तुच्छ समझता है, वह भी समाज के किसी तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्ति से कम नहीं है। उसके मन में भी उच्च भावनाएं हो सकती हैं।

विद्वानों का मानना है कि निराला वेश्या समस्या के समाधान के संदर्भ में प्रेमचन्द से एक कदम आगे बढ़ गए हैं। "प्रेमचन्द की वेश्याओं के प्रति सहानुभूति तो है, पर उनमें इतना साहस नहीं कि वे किसी वेश्या का किसी ज्ञातकुलशील युवक से विवाह दिखा सकें। निराला ने यह साहस है।" "प्रेमचन्द ने तो वेश्या की समस्या का समाधान सेवासदन में पाया है, वे सुमन को सेवासदन में छोड़ आते हैं, परन्तु सुमन की अपेक्षा कनक को अधिक सफलता मिली है, कनक आदर्शवादी, साहित्य सेवा में रत, देश सेवा प्रेमी राजकुमार से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेती है और रूढ़िवादी मान्यताओं को करारी चपत लगाती है।" यह बात ठीक है कि निराला ने इस विषय पर प्रेमचन्द से अधिक प्रगतिशीलता का परिचय दिया है लेकिन निराला भी कनक का शुद्धिकरण कराकर ही उसे सभ्य समाज के योग्य बना सके हैं। तारा कनक को लाल साड़ी पहनाकर, सिन्दूर लगाकर, उससे फिर कभी पुराना कार्य न करने की प्रतिज्ञा लेती है तथा गंगा जी जाकर पुष्प विसर्जन का कार्य करवाती है।

कुछ कमियों के बावजूद निराला ने इस स्वच्छंदतावादी उपन्यास में वेश्या समस्या का प्रस्तुतीकरण व समाधान सफलतापूर्वक चित्रित करके वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया है। तवायफों की समस्याओं, समाज में उनका स्थान तथा समाज के सम्मानित पुरोधाओं का उनके प्रति व्यवहार यह सब इस उपन्यास का केन्द्रीय कथ्य है। निराला ने कनक के द्वारा नारी की विवशता को वाणी दी है।

सामन्ती समाज में नारी की पीड़ा का चित्रण निराला के दूसरे उपन्यास 'अलका' में हुआ है। इस उपन्यास में जमींदारों के द्वारा नारी शरीर की खरीद-फरोख्त को लेखक ने अत्यन्त तथ्यपरक शैली में चित्रित किया है। उन ग्रामीण स्त्रियों को जिनके माता-पिता का या तो देहान्त हो चुका है या वे अर्थाभाव के कारण अक्षम हैं ये दरिन्दे उठाकर अपनी हवस का शिकार बना देते हैं। यह प्रक्रिया एक व्यवस्थित तरीके से पूर्ण होती है।

जिलेदार जमींदार के निर्देश पर ऐसी रूपसियों की टोह में रहते थे, जिनके घर में अर्थाभाव हो और जिनके माता-पिता इस वजह से लगान चुकाने में असमर्थ हों। मुरलीधर सरकारी अफसरों को खुश करने के लिए स्त्रियों का प्रबन्ध करता है। अक्सर ये स्त्रियां विवश गृहस्थनें होती हैं। महादेव के सहयोग से मुरलीधर शोभा को भी लाने की योजना को कार्यरूप देता है। राधा शोभा को बतलाती है, "महादेव की कुल कारगुजारी झूठ, तुम्हें फंसाने के लिए है। वह आज वहां से मोटर लेकर आया है। ससुराल के बहाने रात को सबकी आंख बचाकर तुम्हें वहीं ले जाएगा। वहां किसी की इज्जत नहीं बचती।" किसी तरह शोभा बच निकलती है। स्नेहाशंकर के यहां आश्रय पाती है। नया नाम 'अलका' पाती है। स्नेहाशंकर भारतवर्ष में स्त्री की यथार्थ स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, "इसी भारत में आश्रयहीन बालिका और तरुणी विधवाएं भी हैं। उन्हें खाने को नहीं मिलता, भूख के कारण विधर्म को भी उन्हें ग्रहण करना पड़ता है, चिर संचित सतीत्व-धन से भी हाथ धोती हैं।" लेकिन कितनी शोभाओं को स्नेहाशंकर जैसे पिता आश्रय मिल पाता है।

अजित इस उपन्यास का सह-नायक है। वह वेश बदलकर विजय की ससुराल के निकट डेरा जमाता है। ब्रजकिशोर नामक युवक से भेंट होती है। ब्रजकिशोर की विधवा बहन वीणा के संदर्भ में लेखक ने विधवा समस्या और उसके समाधान को प्रस्तुत किया है। स्वामी जी बना हुआ अजित वीणा को देखकर सोचता है, "कितनी करुणा भारत की झोपड़ी-झोपड़ी में है? स्त्री आँख की पुतली-सी नाजुक है, हमेशा पलकों के दुहरे परदे में बन्द रहती है।" लेखक ने आँख के रूपक के द्वारा स्त्री की दलितावस्था का संकेत किया है। वह सदैव कैद में रहने के लिए विवश है। धर्माधिकारियों ने उसकी स्वतन्त्रता छीनकर उसे कटे पंख वाली चिड़िया बना दिया है। अजित सोचता है, "क्या एक बाजू कतर कतर देने पर चिड़िया उड़ सकती है? स्त्रियों की दशा क्या ऐसी ही नहीं कर रक्खी यहां के कल्मष में डूबे, धर्म का ठेका रखने वाले लोगों ने?" विधवा स्त्री

निरन्तर भयग्रस्त रहती है। वीणा अपने ऊपर होनेवाले ताल्लुकेदार के अत्याचार की रोजशंका करती है और वीणा के तार ही की तरह कांप उठती है। उसका सहृदय भाई ब्रजकिशोर भी उसे लिए सोच में रहता है। इस संसार के लिए विधवा कितनी असहाय और अनावश्यक है। वीणा सोचकर, रोकर, आप ही आंचल से आंसू पोंद लेती है, 'क्या विधवा जैसी दुखी विधाता की दूसरी भी सृष्टि होगी, जो सखियों में भी खुले प्राणों से बातचीत नहीं कर सकती, भोग सुखवाले संसार के बीच में रहकर भी भोग-सुख से विरत रहना पड़ता है, आंख के रहते भी जिसे चिरकाल तक दृष्टिहीन होकर रहना पड़ता है।' निराला ने इस यथार्थ स्थिति से अवगत कराने के पश्चात् विधवा समस्या का समाधान भी प्रस्तुत किया है। लेखक ने वीणा का प्रगतिशील विचारों के अजित से प्रेम-विवाह कराया है जिससे वीणा व ब्रजकिशोर को प्रतिक्षण जमींदार का जो भय सताता रहता था उससे मुक्ति दिलाई है।

'प्रभावती' के ऐतिहासिक कथानक में भी निराला ने वेश्या समस्या को दिखलाकर उसका समाधान प्रस्तुत किया है। सामनती वैभव एवं ऐश्वर्य के बीच किस प्रकार राजा लोक कन्याओं को उठवाकर उन्हें वेश्या बनने पर मजबूर कर देते थे इसका चित्रण विद्या उर्फ सिन्धु के माध्यम से लेखक ने किया है। रामसिंह विद्या के वेश्या होने के तथ्य से परिचित होने पर भी उससे विवाह करता है तथा सुखपूर्वक रहने की इच्छा प्रकट करता है।

'कुल्लीभाट' में निराला ने धर्म के उन ठेकेदारों की खबर ली है जो धर्म-जाति के नाम पर स्त्री का अपमान करते हैं। कुल्ली के पत्नी मुसलमान है। इससे समाज कुल्ली को जाति से बहिष्कृत कर देता है लेकिन लेखक ऐसे समाज को कुल्ली के माध्यम से धिक्कारता है, "जब आप शुद्ध की हुई मुसलमानित को नहीं ग्रहण कर सकते, तब आप गुरु ही नहीं ढोंगी हैं, आपने व्यापार खोल रक्खा है, आपमें हृदय का बल नहीं, आप एक नहीं, सौ उलटी माला जपिए। हिन्दुओं ने बराबर समाज को धोखा दिया है। लेकिन यह कबीर की बहन है। इसे कोई धोखा नहीं दे सकता।" कुल्ली के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि निराला समाज की परवाह किए बगैर स्त्री की मुक्ति के स्पष्ट पक्षधर हैं।

'बिल्लेसुर बकरिहा' में निराला ने बिल्लेसुर के तीनो भाइयों का परिचय देते हुए विधवा समस्या के एक प्रमुख कारण पर चर्चा की है। मन्नी के विवाह का वर्णन इस समस्या पर प्रकाश डालता है, " विचार के अनुसार मन्नी बातचीत करते और जहां कहीं अनाथ लड़की देखते थे, डोरे डालते थे। एक जगह लासा लग गया। कहना न होगा, ऐसे विवाह की बातचीत में अत्युक्ति ही प्रधान होती है, अर्थात् झूठ ही अधिक यानी एक पैसे की हैसियत एक लाख की बतायी जाती है। मन्नी के विवाह में ऐसा ही हुआ। लड़की ने मां का दूध ही छोड़ा था..... मन्नी तब तीस साल के थे।" विवाहोपरान्त मन्नी ने दस-बारह साल पत्नी की सेवा की। और अंत में "धर्म की रक्षा करते हुए, उसे बीस साल की अकेली, उसकी मां की गोद में जैसे एक कन्या छोड़कर स्वर्ग सिंधार गये हैं।" इस प्रकार बेमेल विवाह के कारण भारतीय समाज की निराश्रित विधवाओं की तरफ लेखक ने व्यंग्यपूर्ण तरीके से ध्यान आकृष्ट किया है।

'चमेली' अधूरा होने के बावजूद दलितों की समस्याओं पर केन्द्रित उपन्यास है। इसमें ग्रामीण जीवन के विभिन्न चित्रों के माध्यम से स्त्री की स्थिति को दिखाया

गया है। जमींदार चमेली जैसी विधवा के सतीत्व पर डाका डालना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। केवल इतना ही नहीं ग्रामीण समाज में पलने वाले अनेक अनैतिक संबंधों को भी लेखक स्वर प्रदान करता है और इनमें नारी की विवशता विशेष रूप से दृष्टव्य है। प्रतिष्ठित लोग व्याभिचारी है। पं. शिवदत्तराम का संबंध अपना विधवा भैहू से है। कुल मिलाकर ग्रामीण समाज में स्त्री को भोग की वस्तु से अधिक महत्व नहीं दिया जाता है।

'चोटी की पकड़' में लेखक ने 'बुआ' के माध्यम से बलात्कार की शिकार स्त्री और समाज में उस पर होने वाले अत्याचार का चित्रण किया है। रानी साहिबा जैसे तो बुआ की समधिनी हैं लेकिन बैठने के लिए अपने से नीचा आसान देकर उसका अपमान करती हैं।

'दो दाने' कहानी में अन्न के लिए शरीर बेचने की मजबूरी का चित्रण है। बंगाल का अकाल पड़ा। लोग भीख मांगने के लिए शहरों की तरफ पलायन करने लगे। कमला जो कि एक साधारण गृहस्थ की विधवा है, ने परिवार समेत कलकत्ता जाने की योजना बनायी। अपना और बेटी का शरीर बेचकर परिवार की रक्षा करने की सोचकर कलकत्ता में एक मकान किराए पर लिया। कमला की मन:सिंति का अत्यन्त यथार्थपरक चित्र लेखक ने यहां प्रस्तुत किया है, "गांव में चौथाई लोगों को काल के गाल में चले जाते और युवकों के पैर लड़खड़ाते देखकर उसने मन-ही-मन तय किया, जिस तरह दूसरी लावारिस युवतियों ने यौवन बेचकर अपने भाइयों की परवरिश की है, वह भी करेगी; नही तो अन्न के अभाव से सबके साथ-साथ खुद अपने को भी काल का ग्रास होते देखेगी।" इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि पेट की आग बुझाने के लिए कितनी कितनी ही कोमल कलियों को वासना की भेंट चढ़ जाना पड़ता है। चम्पा के शरीर का सौदा करते समय उसकी मां कमला की क्या दशा हुई होगी यह अकल्पनीय है। निराला ने लिखा है, "कमला का हाल बयान के परे था। हृदय के टुकड़े-टुकड़े हो रहे थे। पुरानी मर्यादा का बांध टूट रहा था। दुख के आंसू उमड़कर सारा घर डुबो देना चाहते थे। बच्चे सहम न जाएं, चम्पा घबरा न जाय कि आता हुआ दाना तूफान और बाढ़ में जैसे उड़ जाय और बह जाय। यह पत्थर से दिल को बांध रही थी।" यहां स्थिति एक क्षण के लिए भी रोमांटिक नहीं हो सकी है। कमला पेट की आग को तमाम दुखों से ऊपर मानकर अपनी ममता की हत्या करने के लिए विवश है। एक माँ की मानसिक दशा का ऐसा मनोवैज्ञानिक चित्रण हिंदी साहित्य में दुर्लभ है।

'सुकुल की बीबी' कहानी में पुखराज उर्फ पुष्पकुमारी की मां पर होने वाले अत्याचार हिन्दू समाज में नारी की वास्तविक स्थिति से परिचित कराते हैं। ससुराल में उस पर बदचलनी का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया जाता है। एक मुसलमान के घर आश्रय मिलता है। बाद में एक मुस्लिम इंस्पेक्टर के यहां रहती है। पुखराज का जन्म वहीं होता है। इस कहानी में नारी जीवन की विवशता तो दिखाई देती है, साथ ही पुखराज के माध्यम से निराला ने नारी में अपने अधिकारों के प्रति चेतना भी जागृत करने का प्रयास किया है।

'कमला' में लेखक ने दिखाया है कि हमारे समाज में नारी निरपराध होने पर भी कई बार कितनी बड़ी सजा पाती है। पति द्वारा परित्यक्ता होने पर भी कमला अपने पति का अहित नहीं कर सकती। वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करती है। नारी जागरण की यही भावना इस कहानी

का प्राण-तत्त्व है। लेखक एक तरफ तो कमला को मनोरम छवि प्रस्तुत करता है तथा दूसरी तरफ उसकी करुण दशा दिखलकार पाठक को विचलित कर देता है। यह लेखक का अभिव्यक्ति वैशिष्ट्य है।

निराला के गद्य साहित्य के विश्लेषण से यह प्रमाणित हो जाता है कि इसमें दलित जन के लिए निस्स्वार्थ सहानुभूति का स्वर मुखरित हुआ है। स्वछंदतावादी कथानकों की अधिकता के बावजूद इसमें दलित समस्याओं को यथोचित स्थान मिला है।

दलित-चेतना की अभिव्यक्ति के साथ-साथ निराला समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में भी सिद्धहस्त है। उदाहरणार्थ विधवा समस्या का समुचित उपाय वे विवाह के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

दलित-चेतना से सम्पृक्त प्रत्येक रचना में निराला एक ऐसे चरित्र की सृष्टि अवश्य करते हैं जो स्वयं तो दलित नहीं है लेकिन दलितों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ खड़ा है। अप्सरा का चन्दन, अलका का स्नेहाशंकर, कुल्लीभाट का कुल्ली, चतुरी चमार और देवी में स्वयं लेखक, श्यामा का बंकिम और ज्योतिर्मय का वीरेन्द्र आदि ऐसे प्रमुख पात्र हैं।

शूद्रों की समता स्थापना, किसानों की शिक्षा और अत्याचारों के खिलाफ उनके संगठन, मजदूरों-भिखारियों को समाज में उपयुक्त सम्मान तथा स्त्री में उसके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने का कार्य निराला के सम्पूर्ण गद्य साहित्य में दृष्टिगोचर होता है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. सिंह, शिवप्रसाद : आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 1973
2. सुन्दरदास : सुन्दर ग्रंथावली, किताबघर प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण 1992
3. सुभद्रा : प्रेमचन्द साहित्य में ग्राम्य जीवन, अलंकार प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1972
4. हटन, जे.एच. : भारत में जाति प्रथा, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1983